

¹Төлегенова А.Б.²Жарасов Ж.А.³Ерсұлтанова З.С.⁴Ахметгалым Т.А.¹преподаватель, Университет «Туран-Астана», г. Астана, РК²инженер-программист, ТОО «Тепломарт», г. Астана, РК^{3,4}старший преподаватель, Университет «Туран-Астана», г. Астана, РК<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634064>

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИСПЕРСИИ ВОЛН В ПОЛУЗАКРЫТОМ ВОЛНОВОДЕ С МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

¹Tolegenova A.B.²Zharasov Zh.A.³Ersultanova Z.S.⁴Akhmetgalym T.A.¹Lecturer, Turan-Astana University, Astana, RK²Software Engineer, Teplomart LLP, Astana, RK^{3,4}Senior Lecturer, Turan-Astana University, Astana, RK

REGULARITIES OF WAVE DISPERSION IN A SEMI-CLOSED WAVEGUIDE WITH MAGNETOELECTRIC EFFECT

Аннотация.

В работе рассмотрены закономерность волноводного распространения электромагнитных волн в анизотропном слое с магнитоэлектрическим эффектом. Физико-механические свойства сред относятся к классам 4mm, 3m, 6mm и др. Тензор, описывающий магнитоэлектрический эффект имеет элементы $\alpha_{xy} = -\alpha_{yx}$. На основе уравнений Максвелла получено уравнение дисперсии волн ТЕ поляризации в полузакрытом волноводе. Получены аналитические решения, определяющие зависимость между частотой, фазовой и групповой скоростями волн в волноводе. Впервые получены аналитические формулы, определяющие зависимость групповой скорости волн в волноводе от частоты, волнового числа и величины фазовой скорости волн вдоль волновода.

Abstract.

The paper considers the regularity of waveguide propagation of electromagnetic waves in an anisotropic layer with magnetoelectric effect. The physical and mechanical properties of the media relate to classes 4mm, 3m, 6mm, etc. The tensor describing the magnetoelectric effect has elements $\alpha_{xy} = -\alpha_{yx}$. Based on Maxwell's equations, the equation for the dispersion of TE polarization waves in a semi-closed waveguide is obtained. Analytical solutions are obtained that determine the relationship between the frequency, phase and group velocities of waves in the waveguide. For the first time, analytical formulas are obtained that determine the dependence of the group velocity of waves in a waveguide on the frequency, wave number and phase velocity of waves along the waveguide.

Ключевые слова: магнитоэлектрический эффект, дисперсия, волна, распространение электромагнитных волн, уравнение Максвелла

Keywords: magnetoelectric effect, dispersion, wave, propagation of electromagnetic waves, Maxwell's equation

Введение.

Свойства волноводного распространения электромагнитных и упругих волн имеют многочисленные применения в радиотехнических, радиоэлектронных и акустоэлектронных приборах и устройствах [1].

В настоящее время интенсивно ведется теоретические и экспериментальные исследования гетероструктур и композитных материалов с разнообразными физико-механическими свойствами. Изучается создание материалов и электромагнитные процессы в средах с магнитоэлектрическим эффектом, и к практическому применению в приборостроении, микро и нано-электронике, информационных технологиях [2].

В данной работе рассмотрены закономерности волноводного распространения электромагнитных волн в анизотропном слое с магнитоэлектрическим эффектом.

Физико-механические свойства сред относятся к классам 4mm, 3m, 6mm и др. Тензор, описывающий магнитоэлектрический эффект, имеет вид:

$$\hat{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_{xy} & 0 \\ -\alpha_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Электромагнитные процессы рассматриваются на основе уравнений Максвелла: $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$;

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \quad \operatorname{div} \vec{D} = 0; \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (2)$$

Компоненты векторов электрической \vec{D} и магнитной \vec{B} индукций имеют вид:

$$D_x = \varepsilon_x E_x - \alpha_{xy} H_y, \quad D_y = \varepsilon_x E_y + \alpha_{xy} H_x, \quad D_z = \varepsilon_z E_z \quad (3)$$

$$B_x = \mu_x H_x - \alpha_{xy} E_y, \quad B_y = \mu_x H_y + \alpha_{xy} E_x, \quad B_z = \mu_z H_z \quad (4)$$

Для одноосных кристаллов $\varepsilon_x = \varepsilon_y, \mu_x = \mu_y$.

Абсолютные проницаемости ε_0 и μ_0 содержатся в $\varepsilon_{ij}, \mu_{ij}$ [3];

1. Распространение электромагнитных волн в плоскости (xz) на основе представления решений в виде плоских волн:

$$f(x, z, t) = f(x) e^{i\omega t - ik_z z} \quad (1.1)$$

из уравнений Максвелла (2) и материальных соотношений (3), (4) следует системы уравнений:

$$\frac{dE_y}{dx} = -i\omega\mu_z H_z; \quad \frac{dH_z}{dx} = -i \left(\omega\varepsilon_y - \frac{k_z^2 - \omega^2 \alpha_{xy}^2}{\omega\mu_x} \right) E_y \quad (1.2)$$

$$\frac{dH_y}{dx} = i\omega\varepsilon_z E_z; \quad \frac{dE_z}{dx} = i \left(\omega\mu_y - \frac{k_z^2 - \omega^2 \alpha_{xy}^2}{\omega\varepsilon_x} \right) H_y \quad (1.3)$$

В работе для полузакрытых волновод:

Рис.1. Волны ТЕ поляризации (E_y, H_z)

Рис.2. Волны ТМ поляризации (H_y, E_z)

рассмотрены зависимости частоты, групповой скорости V_g и волнового числа χ от величины фазовой скорости V_{ph} .

Плоскость слоя при $x = 0$ металлизирована. Это значит, что в случае ТЕ волн

$$E_y|_{x=0} = 0 \quad (1.4)$$

И в случае ТМ волн

$$E_z|_{x=0} = 0 \quad (1.5)$$

При $x = h$ анизотропный слой находится в контакте с полубесконечной средой. Изменение компонентной поля непрерывно.

Система уравнений (1.2) описывает распространение волн ТЕ поляризации.

В матричной форме записывается:

$$\frac{d}{dx} \vec{\omega}_1 = B_1 \vec{\omega}_1; \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{\omega}_1 = \begin{pmatrix} E_y \\ H_z \end{pmatrix}. \quad b_{12} = -i\omega\mu_z; \quad b_{21} = -i \left(\omega\varepsilon_y - \frac{k_z^2 - \omega^2 \alpha_{xy}^2}{\omega\mu_x} \right) \quad (1.6)$$

Для волн ТМ поляризации:

$$\frac{d}{dx} \vec{\omega}_2 = B_2 \vec{\omega}_2; \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & b_{34} \\ b_{43} & 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{\omega}_2 = \begin{pmatrix} H_y \\ E_z \end{pmatrix}, \quad b_{34} = i\omega\varepsilon_z; \quad b_{43} = i \left(\omega\mu_y - \frac{k_z^2 - \omega^2 \alpha_{xy}^2}{\omega\varepsilon_x} \right) \quad (1.7)$$

Системы уравнений (1.6), (1.7) имеют представление решений в форме матрицанта:

$$T = I \cos k_x x + \frac{B}{k_x} \sin k_x x \quad (1.8)$$

$k_x^2 = -b_{12}b_{21}$ - ТЕ волна, $k_x^2 = -b_{34}b_{43}$ - ТМ волна.

Граничные условия при $x = 0$ имеют вид:

$$\vec{\omega}_1|_{x=0} = \begin{pmatrix} 0 \\ H_z \end{pmatrix}_0; \quad \text{ТЕ волны} \quad \vec{\omega}_2|_{x=0} = \begin{pmatrix} H_y \\ 0 \end{pmatrix}_0 \quad \text{ТМ волны} \quad (1.10)$$

Возникновение условий волноводного распространения в слое возникает при затухании амплитуд полей в полубесконечной среде в области $x > h$. На границе $x = 0$ происходит полное внутреннее отражение волн в слое от границы полубесконечной среды:

При $x > h$. $E_y, H_z \sim e^{-S_1 x}$ $x > h$, $H_y, E_z \sim e^{-S_2 x}$ $x > h$ (1.11)

Уравнение дисперсии волн ТЕ поляризации в слое находится из матричного соотношений:

$$\begin{pmatrix} i\omega\gamma H_z \\ H_z \end{pmatrix}_{x=h} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ H_z \end{pmatrix}_{x=0} \quad (1.12)$$

Здесь b_{ij} определяется на основе (1.8)

$\gamma = \frac{\mu}{S_1}$; ε, μ - параметры изобранной полубесконечной среды.

$$S^2 = k_z^2 - \omega^2 \varepsilon \mu \quad (1.13)$$

Компоненты k_x, k_z в слое описывается уравнением индикатрисы:

$$k^2 = \frac{\omega^2 \mu_z (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2)}{\mu_x \cos^2 \theta + \mu_z \sin^2 \theta}; k_x = k \cos \theta; k_z = k \sin \theta \quad (1.14)$$

2. Уравнение дисперсии волн ТЕ поляризации в полужакрытом волноводе.

Из матричного соотношения (1.12) следует уравнение дисперсии:

$$tg k_x h = - \frac{\mu k_x}{\mu_z S} \quad (2.1)$$

Уравнение индикатрисы (1.14) дает компоненты волнового вектора в слое:

$$k_x^2 = \frac{k^2 \frac{\mu_z}{\mu_x} (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2)}{1 + \frac{\mu_z}{\mu_x} tg^2 \theta} = \frac{\omega^2 \beta^2}{1 + m x^2} \quad (2.2)$$

$$k_z^2 = \frac{k^2 \frac{\mu_z}{\mu_x} (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2) tg^2 \theta}{1 + \frac{\mu_z}{\mu_x} tg^2 \theta} = \frac{\omega^2 \beta^2 x^2}{1 + m x^2} \quad (2.3)$$

$$k_0^2 = \omega^2 \varepsilon \mu; k_{x_0}^2 = k_0^2 \cos^2 \theta_0; k_{z_0}^2 = k_0^2 \sin^2 \theta_0 \quad (2.4)$$

В изотропной среде $x \geq h$:

θ_0 – угол преломления.

Условия волноводного распространения будут выполнены при полном внутреннем отражении, поэтому $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$.

Уравнение (2.1) записывается в виде

$$tg \omega h \sqrt{\frac{\frac{\mu_z}{\mu_x} (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2)}{1 + \frac{\mu_z}{\mu_x} tg^2 \theta}} = - \frac{\mu}{\mu_z} \sqrt{\frac{\frac{\mu_z}{\mu_x} (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2)}{S^2 (1 + \frac{\mu_z}{\mu_x} tg^2 \theta)}} \quad (2.5)$$

$$S^2 = \frac{\omega^2 \mu_z (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2) tg^2 \theta}{1 + \frac{\mu_z}{\mu_x} tg^2 \theta} - \omega^2 \varepsilon \mu.$$

Уравнение (2.5) можно представить в виде:

$$tg \left(\frac{\omega \beta h}{\sqrt{1 + m x^2}} - \frac{\pi}{2} \right) = r \sqrt{x^2 - b^2} \quad (2.6)$$

$$\beta^2 = \frac{\mu_z}{\mu_x} (\varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2); m = \frac{\mu_z}{\mu_x}; r = \frac{\mu_z}{\mu} \sqrt{1 - m \frac{\beta_0^2}{\beta^2}};$$

$$b^2 = \frac{\beta_0^2}{\beta^2 - m \beta_0^2}; \beta_0^2 = \varepsilon \mu; \alpha^2 = tg^2 \theta$$

При получении (2.6) из (2.1) учтено:

$$tg \left[\left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{2} \right] = -ctg \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) \quad (2.7)$$

Фазовая скорость волн в волноводе определяется k_z компонентной волнового вектора:

$$k_z = \chi = \frac{\omega \beta x}{\sqrt{1 + m x^2}}; v_{ph} = \frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{1 + m x^2}}{\beta x} \quad (2.8)$$

Уравнение дисперсии (2.6) относительно χ записывается в виде:

$$tg \left(\frac{\chi h}{x} - \frac{\pi}{2} \right) = r \sqrt{x^2 - b^2} \quad (2.9)$$

3. Решение уравнения дисперсии групповая скорость.

Из представления фазовой скорости (2.8) следует:

$$x^2 = \frac{1}{\beta^2 v_{ph}^2 - m}; x^2 = tg^2 \theta \quad (3.1)$$

На основе (3.1) уравнение дисперсии (2.6) и (2.9) принимают вид:

$$tg \left[\omega \beta h \sqrt{\frac{\bar{v}^2 - m}{\bar{v}^2}} - \frac{\pi}{2} \right] = r b \sqrt{\frac{c^2 - \bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m}} \quad (3.2)$$

$$tg \left[\chi h \sqrt{\bar{v}^2 - m} - \frac{\pi}{2} \right] = r b \sqrt{\frac{c^2 - \bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m}} \quad (3.3)$$

$\bar{v}^2 = \beta^2 v_{ph}^2$ – безразмерное, приведенное значение фазовой скорости. Из (3.2) и (3.3) следует:

$$\omega = \frac{1}{\beta h} \sqrt{\frac{\bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m}} \left[\arctg r b \sqrt{\frac{c^2 - \bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m}} + \frac{\pi}{2} + n\pi \right] \quad (3.4)$$

$$\chi = \frac{1}{h} \frac{1}{\sqrt{\bar{v}^2 - m}} \left[\arctg r b \sqrt{\frac{c^2 - \bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m}} + \frac{\pi}{2} + n\pi \right] \quad (3.5)$$

Формулы (3.4) и (3.5) определяют зависимость частоты и волнового вектора от приведенного значения фазовой скорости $\bar{v}^2 = \beta^2 v_{ph}^2$.

Дифференцирование (3.2) по \bar{v} дает:

$$\frac{d\omega}{d\bar{v}} = \frac{\bar{v}}{\beta h \sqrt{\bar{v}^2 - m}} \left[- \frac{\omega \beta h m}{\bar{v}^2 \sqrt{\bar{v}^2 - m}} + \frac{(c^2 - m) \bar{v}}{\Delta (\bar{v}^2 - m) \sqrt{c^2 - \bar{v}^2} \sqrt{\bar{v}^2 - m}} \right] \quad (3.6)$$

$$\Delta = 1 + tg^2 \left[\omega \beta h \sqrt{\frac{\bar{v}^2 - m}{\bar{v}^2}} - \frac{\pi}{2} \right] = 1 + r^2 b^2 \left(\frac{c^2 - \bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m} \right)$$

Дифференцирование (3.3) определяет производную χ :

$$\frac{d\chi}{d\bar{v}} = \frac{1}{h\sqrt{\bar{v}^2-m}} \left[-\frac{\chi h \bar{v}}{\sqrt{\bar{v}^2-m}} + \frac{(c^2-m)\bar{v}}{\Delta(\bar{v}^2-m)\sqrt{c^2-\bar{v}^2}\sqrt{\bar{v}^2-m}} \right] \quad (3.7)$$

Производные ω и χ по \bar{v} позволяет получить зависимость групповой скорости v_g от \bar{v} :

$$\beta v_g = \beta \frac{d\omega}{d\chi} = \bar{v} \frac{\omega \beta m \sqrt{c^2-\bar{v}^2} - \frac{c^2-m}{h} r b \frac{\bar{v}^3}{(\bar{v}^2-m)\Delta}}{\omega \beta \bar{v}^2 \sqrt{c^2-\bar{v}^2} - \frac{r b}{h} (c^2-m) \frac{\bar{v}^3}{(\bar{v}^2-m)\Delta}} \quad (3.8)$$

4. Следствия полученных соотношения.

Фазовая скорость v_{ph} зависит от направления θ :

$$v_{ph} = \frac{1}{\beta} \frac{\sqrt{1+m x^2}}{x}; \quad x = \operatorname{tg} \theta \quad (4.1)$$

Возникновение волноводного распространение и происходит:

$$x^2 = b^2 \rightarrow \bar{v}^2 = c^2 = \frac{\beta^2}{\beta_0^2} = \frac{\mu_z \varepsilon_y \mu_x + \alpha_{xy}^2}{\mu_x \varepsilon \mu} \quad (4.2)$$

С увеличением угла θ до $\frac{\pi}{2}$ $x \rightarrow \infty$ фазовая скорость стремится к значению по

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} v_{ph}^2 = \frac{m}{\beta}, \quad \bar{v} \rightarrow m \quad (4.3)$$

Область изменения v_{ph} и \bar{v} :

$$\frac{1}{\beta_0^2} \geq v_{ph}^2 \geq \frac{m}{\beta}; \quad c^2 \geq \bar{v}^2 \geq m \quad (4.4)$$

Мода возникает при $\bar{v}^2 = c^2$ частоте ω_n (3.4):

$$\omega_n = \frac{1}{\beta h} \frac{c}{\sqrt{c^2-m}} \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right) \quad (4.5)$$

Значение χ_n определяются соотношением

$$\chi_n = \frac{1}{h} \frac{1}{\sqrt{c^2-m}} \left(\frac{\pi}{2} + n\pi \right) \quad (4.6)$$

При $\bar{v}^2 = c^2$ групповая скорость v_g :

$$\beta v_g = \bar{v} = \beta v_{ph}; \quad v_g = v_{ph} \quad (4.7)$$

Увеличение фазовой скорости до $\bar{v} \rightarrow m$; $v_{ph} = \frac{m}{\beta}$ приведет:

$$v_g = v_{ph} = \frac{m}{\beta} \quad (4.8)$$

При получении (4.8) из (3.8) учтено:

$$\begin{aligned} (\bar{v}^2 - m) \cdot \Delta &= (\bar{v}^2 - m) \left[1 + r^2 b^2 \left(\frac{c^2 - \bar{v}^2}{\bar{v}^2 - m} \right) \right] = \\ &= \bar{v}^2 - m + r^2 b^2 (c^2 - \bar{v}^2) = r^2 b^2 (c^2 - \bar{v}^2) \end{aligned} \quad (4.9)$$

Из (3.8) также следует, что $v_g \leq v_{ph}$, поскольку:

$$1 - \frac{v_g}{v_{ph}} = \frac{\omega \beta \sqrt{c^2-\bar{v}^2} (\bar{v}^2-m)}{\omega \beta \bar{v}^2 \sqrt{c^2-\bar{v}^2} - \frac{r b}{h} (c^2-m) \frac{\bar{v}^3}{(\bar{v}^2-m)\Delta}} > 0 \quad (4.10)$$

$$\bar{v}^2 \geq m$$

При $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ фазовая скорость \bar{v}^2 стремится к m асимптотически.

Заключения

Исследовано распространения электромагнитных волн ТЕ поляризации в полузакрытом волноводе с магнитоэлектрическим эффектом.

– Получено уравнения дисперсии волн ТЕ поляризации в волноводе

– Впервые получены аналитические формулы, определяющие зависимость частоты, волнового числа от величины фазовой скорости вдоль волновода

– Получены зависимости производных частоты и волнового числа от величины фазовой скорости

– Впервые получено аналитическое представления групповой скорости волн в полузакрытом волноводе от величины фазовой скорости

– Проведен анализ полученных аналитических результатов.

Список использованной литературы:

1. Тлеукунов С.К., Метод матрицанта.- Павлодар: НИЦ ПГУ им. С.Торайгырова, 2004.- 148 с.

2. Тлеукунов С.К., A method for the analytical description of coupled-field waves in various anisotropic media// Acta Mechanica.- 2014.-Т. 225.-№12.- С. 3535-3547.

3. SK Tleukenov, Zh N Suierkulova., Indicatrices of phase and group velocities of electromagnetic waves in crystals with magnetoelectric effect// Telecommunications and Radio Engineering.- 2019. –Т. 78. -№ 6.- С. 465-473.